

TRANSLATIO

SANCTAE REINELDIS

IN MONASTERIUM LAUBIENSE

Cum ad diem iulii decimam sextam commentarium praeivum in Acta sanctae Reineldis conscriberet Iohannes Baptista Sollerius noster, haud potuit diffiteri plura quae ad sanctae virginis reliquiarum translationes variis temporibus factas pertinebant, " obscure et negligenter memoriae aut litteris mandata esse „ (1). Recte quidem, nisi fallimur, haec erant tunc temporis dicta, quoniam deerat documentum fide dignum ex quo lipsanorum sanctae Reineldis diversam fortunam certo liceret eruere. Iam vero tale testimonium nuper nobis est manifestatum, quod cum lectoribus communicandum censemus. Est autem narratio quaedam saeculo XII compilata, cui titulus Translatio beatissimae Reineldis virginis et martiris que celebratur septimo kalendas novembris.

Latet haec narratio in codice quodam, qui in bibliotheca maioris seminarii Tornacensis asservatur, signatus n° 149. Liber iste papyraceus in monasterio Laubiensi confectus est, nam f. 1 legitur : Iste liber pertinet ecclesie sancti Petri Lobiensis, servanti benedictio, tollenti maledictio, et infra : Iehan Ansiel anchien abbet me fist faire. Fuit autem Iohannes Ansiel abbas Laubiensis ab anno 1445 ad 1472 (2). Unde patet quo tempore sit exscriptus codex de quo agitur, cuius, re quidem vera, ad saeculum XV referendus est scripturae character. Duabus partibus praecipuis constat dictus liber. In altera, f. 3-6, legitur Vita vel passio sanctae Reineldis virginis et martiris (= BHL. n. 7082), dein f. 8^v-11 : Translatio beatissime Reineldis hic edenda. Pars altera continet in CCXVIII foliis sermones de tempore et de sanctis lingua gallica conscriptos. Codex tribus picturis haud inelegantibus est ornatus ff. 2, 7^v et 18^v. Prima exhibet sanctam Reineldem ecclesiam sancti Ursuari et monasterium Laubiense visitantem, quod hisce inscriptionibus explicatur, in superiore folii parte : Comment sainte Renelle et sa soer sainte Gouille viennent a Lobbes a le eglise colegiale en hault veier la sepultuer de leur dame mere sainte Amal-

(1) Act. SS., Iulii t. IV, p. 174, n. 5. — (2) Cf. J. Vos, *Lobbes, son abbaye et son chapitre*, t. II, p. 249-54.

berge (1), *et infra* : Ichy apres comment la dicte saincte Renelle et sa dicte soer furent enbas a la porte abatiale Saint Piere de Lobbes veoir se on les lairoit entrer ens faire leur devotions. *In altera pictura apparet S. Petrus sedens ante portam ecclesiae Laubiensis; in quattuor paginae angulis adstant doctores Ecclesiae latinae S. Gregorius, S. Augustinus, S. Ambrosius et S. Hieronymus, et in media pagina S. Bernardus et venerabilis Beda. Tertia tabella repraesentat Christum Dominum, iudicem vivorum et mortuorum, apparentem in nubibus caeli; in quatuor lateribus depicta sunt quattuor evangelistarum emblemata.*

Sed ad narrationem translationis sanctae Reineldis penitus inspicendam accedamus oportet. Est autem ista compilatio ex hoc genere documentorum quae propius ad encomium quam ad historiam pertinent, videturque esse sermo pronuntiatus in aliquo ex anniversariis diebus translationis reliquiarum sanctae Reineldis in monasterium Laubiense. Etenim longe maior pars constat paraeneticis sententiis et quidem locis prorsus communibus. Ultima tamen pars res gestas in translatione refert, ideoque textum edendum censemus, integrum sane, quia sat brevis, et cuiusdam monachi Laubiensis ingenii fetus exstat, haud omnino dedignandus.

Est enim minime dubium sermonis auctorem fuisse unum ex monachis Laubiensibus. Quod patet ex hoc quod Reineldis ab eo praedicatur nostra specialis et propria, quod quasi praesentem sibi alloquitur ecclesiam Laubiensem, quod scribit : Ab his itaque diebus nostrates circa beatam virginem tanta sunt devotione affecti, et tandem quod commemorat polipticum nostrum, atque Laubiensem abbatem et coenobium vocat nostrum. Praeterea auctor narrationis se prodit testem coevum immo et oculatum saltem translationis quae anno 1170 effecta est. Quod vel exinde manifestum est quod asserit se repperisse sigillum Gerardi, episcopi Cameracensis, " supra beata membra „ sanctae Reineldis praetereaque refert se ipsum hec vidisse et scripsisse.

Sane nomen suum reticuit auctor opellae de translatione sanctae Reineldis; sed si quem liceret suspicari, haud miraremur hunc fuisse Hugonem, priorem Laubiensem, qui inter annos 1163 et 1174 floruit (2) et conscripsit libellum cui titulus : Fundatio monasterii Lobbiensis (3). Etenim inter huius libelli scriptorem et nostri textus compilatorem quaedam verborum loquendique tenoris similitudo signari valet. Sic Hugo prior de quodam Huberto ita loquitur : Invasor ille pessimus ac depopulator Hubertus ... domno Huberto digna suis sceleribus morte preempto (4). De eodem Huberto haec habet auctor noster : Depopu-

(1) Cf. Vitae S. Reineldis n. 5, *Act. SS.*, Iulii t. IV, p. 176. — (2) Cf. *Revue bénédictine*, t. IX (1892), p. 41. — (3) *MG.*, Scr. t. XIV, p. 544-47. — (4) *Ibid.*, p. 545.

lator eiusdem domus ac perturbator pacis Hubertus competente suis sceleribus morte multatus est. *Sicut Hugo S. Ursmarum specialem apostolum ecclesiae Laubiensis invocat (1), ita auctor noster de sancta Reinelde dicit: Nostra specialis et propria agonista. Uterque scriptor notat a nobilibus tam viris quam matronis honorari corpora sanctorum (2). Minime tamen diffitemur haec indicia admodum pauca esse neque adeo luculenta ut tamquam rem certam evincant historiam translationis reliquiarum sanctae Reineldis conscriptam fuisse ab Hugone priore Laubiensi. Fieri enim potuit ut similes istae locutiones a diversis auctoribus fuerint adhibitae vel ut alter ab altero haec depromserit.*

Haud multi scriptores rei hagiographicae videntur hucusque novisse historiam translationis et codicem, nunc Tornacensem, olim Laubiensem, in quo fortassis uno iacet recondita. Libellum legisse putaverim Molanum, qui haec scribit: Demum anno millesimo centesimo septuagesimo Ioannes abbas Laubiensis sacras reliquias populo venerabiliter exhibuit, easque in augustiori lipsanoteca coram multis testibus collocavit (3). Hodiernus scriptor historiae coenobii Laubiensis R. D. I. Vos, canonicus Tornacensis, codice usus est, quippe qui ultimam partem narrationis de translatione sanctae Reineldis gallice verterit, quam se asserit hausisse ex manuscripto Laubiensi (4). Nuper R. P. Domnus Ursmarus Berlière codicem Tornacensem inter fontes historiae Laubiensis connumerabat, utpote qui vitam manuscriptam sanctae Reineldis continet (5); at de translatione nihil refert. Iuvat igitur hunc libellum hucusque paene incognitum, tamquam supplementum haud spernendum ad Acta S. Reineldis, e codicis latebris eruere (6).

I. V. D. G.

**Translatio beatissime Raineldis virginis et martiris,
que celebratur septimo kalendas novembris.**

fol. 8v.

1. Moris quondam et studii non mediocris apud Romanorum Graecorumque fuit industriam,

5 Fortia maiorum describere gesta suorum,
eorumque quos sub militaribus signis et rebus bellicis aulicisve aut philosophicis rempublicam noverant extulisse, ob monumentum pro-

(1) *Ibid.*, p. 546, l. 26. — (2) *Ibid.*, p. 546, l. 29. — (3) *Natales sanctorum Belgii* (Duaci, 1616), p. 157. Notat ibidem Molanus se accepisse quae tradit de sancta Reinelde " ex variis monumentis Lobiensis monasterii quae ... misit Erminus Fransois, reverendus abbas Lobiensis „ — (4) J. Vos, *op. cit.*, t. II, p. 202-3. — (5) *Monasticon belge*, t. I, p. 199. — (6) RR. DD. Praesidi et Bibliothecario Seminarii Tornacensis, qui codicem suum ad nos libentissime mitti voluerunt, pro sua benevolentia grates meritas exhibemus.

bitatis et incitamenta virtutis sculptas imagines depictosque agones palam ostentare. Viguit hec consuetudo, suoque tempore valuit, non quidem ad perpetuandam vitam celestemve gloriam promerendam, sed ad protelandam umbratilem ac deciduam qualiumcunque memoriam, quia, iuxta sancti ac veracis viri sententiam, eorum memoria 5 comparata est cineri, et cervices, idest superbia, vel omne quod contra Deum presumebant, constat in nichilum redigi (1). Quem enim de exulibus celi, de filiis captivitatis, de huius miseri incolatus ac diutine peregrinationis hominibus, cultibus sericis cotidianisque ac splendidis epulis pugnandove aut philosophando creatori suo 10 placuisse poteris comprobare, et non magis sobrie iusteque vivendo et pie (2)? Sed forte respondeas, quod nullus negare audeat, videlicet sericum in sancte ecclesie ornatu et moribus tipice intelligendum, eiusque spirituales et splendidas epulas esse illas de quibus Salvator: *Meus, inquit, cibus est, ut faciam voluntatem patris mei* (3). Summam quoque philosophiam sanctorum mortis meditationem astruas, pugnam nichilominus spiritualem de qua Apostolus: *Non est nobis colluctacio, ait, adversus carnem et sanguinem, sed adversus mundi rectores, contra spiritualia nequitiae in celestibus* (4). Ista, Chri|ste, 20 tua tuorumque sunt prelia, hec utique bella ad que suo tempore solent procedere reges, in quibus eo gloriosius triumphatur, quo amplius caro attrita spiritui subiugatur*. Huiusmodi palestris exercitata, immo victoriis honorata, nostra specialis et propria, ut ita dixerim, agonista Reineldis virginei agminis non infima astitit regina, a dextris Dei in vestitu deaurato circumdata varietate (5), 25 tam castimonie virginalis candentibus titulis gratiosa quam sancte passionis rosis flammantibus gloriosa. Unde tibi, Laubiensis ecclesia, copiosior datur exultandi materia, que tam preciosam regii geminis gemmam immo dominici serti margaritam meruisti habere patronam, tibi a Deo tuo ante secula predestinatam, suo demum 30 in tempore ad multorum salutem exhibitam atque conservatam. Hanc nimirum in exortu tuo ad contemptum mundi, opinatissimo tue religionis exemplo prima provocasti, cum adhuc in sanctis patribus tuis esses novella plantacio, immo iam vinea florens odorem suavitatis spargens in populo. Hic sane odor suavissimus ex aromatis mirre et thuris et universi pulveris pigmentarii congestus, regularisque discipline (6) contusus, celestis quoque desiderii melle superfusus ac ferventissime divine charitatis igne subteraccensus ex Laubie congregatione spirabat, eius gratia qui languentium salus animarum carnem suam in earum distraxit precium et sanguinem 40

fol. 9.

* cod.
subiungatur.

(1) *Iob* 13, 12. — (2) *Tit.* 2, 12. — (3) *Io|hann.* 4, 34. — (4) *Ephes.* 6, 12. — (5) *Ps.* 44, 10. — (6) Videtur hic verbum omissum, fortassis *pilo*.

fudit ad lavaerum. Nec mirandum si virgo regia his tam specialibus vernisque invitata deliciis, eam prima sui exemplo huic sexui fecit adibilem, quin et suis prediis (1) et, quod maius est, iugi patrocínio suo in perpetuum conspicuam reddidit et honorabilem. Nempe hec
 5 actitabat in ea illa Dei sapientia, que | adtingit a fine ad finem fortiter et disponit omnia suaviter (2). Iam vero ne ei ad cumulum consummate perfectionis sufficere videretur transitoria huius mundi pompa spe et amore celestium prorsus abdicata, vel ad exemplum carnis dominice caro afflicta, arduum et etiam viris formidabile iter
 10 arripiens mente quoque ac corpore passionis Christi representare stigmata, dum sancta Hierosolimorum adiit loca (3), iens ac denuo rediens, et sic apud Deum beatitudinis auxit merita et nobis imitande sanctitatis prefixit refugia. Paulus apostolus fideles consolans: *Vobis, ait, datum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed etiam*
 15 *ut pro illo patiamini* (4). Hinc ergo luce clarius datur intelligi quod affluentissimus ille largitor, qui dat omnibus affluenter, et non improperat (5), sicut beate Reineldi conservande virginitatis et exequendi gloriosi certaminis in operibus piis tribuit perseverantiam, addidit nichilominus ei calicem passionis, non tam ad diluendam,
 20 que forsitan non fuerat, peccati maculam, quam ob comprobandum quantam ei sue pietatis primo contulerat gratiam, quamque inenarrabilem beate eternitatis denuo collaturus fuerat gloriam. Probant eius felicissimam ad regnum perventionem et nullo fine obnoxiam remunerationem ad eius sacre tumulationis locum divinitus ostensa
 25 miracula. Quia, ut ait Gregorius, sicut vita anime in corpore deprehenditur ex motu membrorum, sic vita anime post corpus in sanctis pensanda est ex virtute signorum (6).

f. 9^o.

2. Eo igitur tempore quo romane cathedre presidebat venerabilis papa Nicolaus, cui successit Adrianus (7), Cameracense vero episcopium administrabat Iohannes (8), sub quo factum est polipticum nostrum (9), et ecclesie Laubiensi pax antea negata, Deo auctore, reddita est, quia depopulator eiusdem domus ac perturbator pacis
 30 Hubertus (10) competente suis sceleribus morte multatus est, honorifice, ut decuit, et ut scedula * passionis eius continet (11), levatum
 35 est et in theca ad hoc preparata repositum est sancte virginis et

fol. 10.

*cod. scedula.

(1) Cf. in Vita sanctae Reineldis, *Act. SS.*, Iulii t. IV, p. 177, n° 6 in fine. — (2) *Sap.* 8, 1. — (3) Cf. Vitam sanctae Reineldis, *loc. cit.*, n° 7. — (4) *Philipp.* 1, 29. — (5) *Iac.* 1, 5. — (6) In *Dialogorum* libro IV, cap. vi; *P.L.*, t. LXXVI, col. 329. — (7) Agitur de Nicolao I (858-867) et de Adriano II (867-872). — (8) Iohannes episcopus Cameracensis sedebat annis 866-879. — (9) De isto polyptycho videsis J. Vos, *Lobbes, son abbaye et son chapitre*, t. I, pp. 174-75 et 418-26, ubi et editus fuit. — (10) Cf. J. Vos, *op. cit.*, t. I, p. 171-74. Hubertus anno 864 peremptus est. — (11) Adisis Vitam sanctae Reineldis, *loc. cit.*, p. 178, n° 13 in fine.

martyris corpus, miraculis innumerabilibus ipsius merita declarantibus. Subsequenti ibidem tempore a domno Gerardo, prescripte ecclesie episcopo (1), beati corporis thesaurus loculo decentiori repositus est, sicut ex eius sigillo supra beata membra postea a nobis reperto evidenter probatum est. A quo etiam in eadem parochia sancti Nicholai oratorium et apud Laubias beati Andree renovatum et consecratum est (2). Ab his itaque diebus nostrates circa beatam virginem tanta sunt devotione affecti, ut in memoriam primi adventus ad nos et celitus patrati in ea miraculi communi voto instituerint hanc specialem patronam suam annuatim sibi in Laubiis representari. Quod utique usque ad huius nostri temporis feces, non sine grandi vicinorum quoque leticia, sollempniter est observatum. Verum licet habundante iniquitate refrigescat charitas nostrorum (3), eius tamen amor a prima sua electione nec fidele circa nos cessare poterit patrocinium, quia consequens est eam visceribus pietatis affluere, que fonti ipsius pietatis, qui Deus est, presentialiter associata est. Nam, ut de multis unum dicam, ad eius erga nos emulationem manifestius approbandam, ante hos dies eiusdem predii, quod virgo Deo sanctoque Petro tradiderat, advocatus adversus locum nostrum et gentem irrationabili et pene implacabili ira accensus advenam quendam latenter precio conduxit et ad incendium curtis nostre malivolum instigavit. Et tunc quidem iniuria manifesta dampnumque non modicum illatum est nobis; sed agente nimirum zelo beate virginis non in longum | quievit animadversio divine ultionis, quia miser ille tanti sceleris patrator repente contritus est inaudite et vix referende supplicio mortis, quod forsitan fuit initium tartaree dampnationis.

f. 10r.

3. Sed iam ad eiusdem virginis optatissimam translationem sermo vertendus est, que anno incarnationis Verbi millesimo centesimo septuagesimo, multis ad tam sanctum spectaculum confluentibus, celebratoque triduo ieiunio cum sollempnibus vigiliis, septimo kalendas novembris die dominica (4) facta est. Convocata siquidem per id temporis Cameraci generali synodo, residente in ea Petro eiusdem sedis electo (5), dompnoque Philippo primum Turonensi et postea Tarentino archiepiscopo legationem metropolitani agente, ibidem etiam consedentibus personis religionis ecclesiastice, palam consultis eis secumque evocatis, noster Laubiensis abbas, Atrebatensis olim

(1) Gerardus fuit episcopus Cameracensis ab anno 1012 ad annum 1049. — (2) Cf. *Gallia christiana*, t. III, col. 19. — (3) *Matth.* 24, 12. — (4) Erravit auctor vel amanuensis, cum anno 1170 dies dominica non in d. VII, verum in d. VIII kal. novembres inciderit. — (5) Petrus de Alsatia, electus nunquam autem consecratusepiscopus, sedem Cameracensem tenuit annis 1167-1174.

episcopi ex sorore nepos (1), loculum quo sancte reliquie contineban-
 tur primo cum paucis arbitris adiit, easque, prout optaverat, diligen-
 tissima antiquorum veneratione locatas et munda sindone precio-
 soque oloserico involutas invenit. Induti ilico albis et cappis, abbates
 5 cuncti qui aderant, assignatum nobis a Deo sibique in die examinis
 resignandum a nobis pignus gloriosum efferunt. Hymno autem impo-
 sito *Te Deum laudamus*, super principale altare, ubi eo die a singulis
 abbatibus sollempne sacrificium est oblatum, reponunt. Miror ipse,
 qui hec vidi et scripsi, quia sic divinus quidam fervor et compunctio
 10 cordis intuentium corda (2) perstrinxit, ut a fletu temperare non pos-
 sent, eo nimirum agente, de quo dicitur : *Flabit spiritus eius et fluent
 aque* (3), et quia quid sancte virginis vivens spiritus egerit, membra
 mortua testabantur. Expleta celebratione sacrorum, viris matronisque
 nobilibus | id prestolantibus, comitantibus abbatibus, in campo pro-
 15 lata sunt, et ab abbate Heiamensi (4) publice ostensa beata pignora,
 de vita eius et gestis ab eodem facto sermone, data advenientibus
 absolute cum dominica benedictione. Oppidanis autem nimio zelo
 sanctum corpus custodientibus, vix quippiam ex concineratione cum
 costa una optinuimus, cuius pars media abbati Heiamensi, qui se
 20 officiosissimum sancto corpori exhibuerat est data, reliqua cenobio
 nostro transmissa. Sic demum reposita sunt lipsana sacra in theca
 multo augustiore quam prius, multis coram positus testibus, quibus-
 dam, ut relatum est nobis, ad contactum sacrorum liberatis a febribus.
 Cunctis igitur eam diligentibus eiusque sollempnia celebrantibus sit
 25 pax et eterna salus, eiusdem virginis et martyris precibus ipso
 largiente, qui virgo est et virginis filius et virginum sponsus, et
 nichilominus martyr, martyrii forma, martyrum corona, vivens et
 regnans per immortalia seculorum secula. Amen.

fol. 11.

(1) Abbas iste Laubiensis erat Iohannes, nepos Aluisii episcopi Atrebatensis. Cf. J. Vos, *op. cit.*, t. II, p. 201 sqq. — (2) *Cod. add. persr. inter duos uncos*. — (3) *Ps.* 147, 18. — (4) Abbas ille Heiamensis seu Einhamensis (hodieum *Eename*) erat Gisbertus II. Cf. *Gallia christiana*, t. V, col. 34.